

N. TÓRESHOVA POEMALARINIŇ JANRLIQ ÓZGESHELİKLERI

Dilara Esbosinova

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı assistent-oqıtıwshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765768>

Annotaciya. Bul jumısta qaraqalpaq poeziyasınıń kórnekli wákili bolǵan N.Tóreshova dóretiwshiligindegi poemalar sóz etile otırıp, olardıń janrlıq ózgesheliklerine baylınısh kózqaraslar bildiriledi.

Gilt sózler: Janr, poema, lirikalıq qaharman, syujet, epizod.

Qaraqalpaq hayal-qızları arasında ádebiyatımızǵa kelip qosılǵan tolqınıń wákılleriniń arasında Nabiyra Tóreshova da óz hawazı hám tematikası menen ajralıp turadı. Ne ushın hadal adamlardıń janı azar shegip jasaydı? Ne ushın haqıyqatlıq tunshıǵıp qala beredi? Ádillik qayda, biz onıń poetikalıq shıǵarmaların oqıp otırıp usı hadallıq, haqıyqatlıq hám ádillik súrenleriniń shayırı ushın ómirdiń mazmunı bolıp tabılatuǵının kóremiz. Shayırdıń lirikalıq qaharmanı usı súrenlerdiń jer betindegi saltanatın kórgisi keledi:

Aspannan túsip birewler bizge,
Bas bola ma islerimizge,
Júreyik pe iyin qısıp
Qolumızda emes bari
Xalıqtıń kútken jaqsılıqları.
(«Áste aqırın bola beredi» balladasınan).

Shayırdıń tuńǵısh toplamı «Jaslıǵım meniń» 1978-jılı jarıq kórdi. Bul toplamǵa kirgen qosıqlardı ele turmıstıń ashshı-dushshısın tatıp kórmegen, ómir tek jaqsılıqlarǵa tolı dep oylaytuǵın jaslıq júrektiń debdiwleri dep qarawǵa boladı. Al, bunnan on jıl soń jarıq kórgen «Sáwir samalı» toplamında biz pútkilley basqa Nabiyra Tóreshovanı ushıratamız. Ondaǵı «Shayqas» poemasında mınanday bir xarakterli epizod bar. Bir jolawshı órtenip atırǵan toǵaylıqtıń tusınan ótip baratırıp onıń ishinde tawlanıp atırǵan jılandı kórip qalıp, onı ayap, tayaq penen ottan shıǵarıp alıptı. Sol waqıtta onı ottan qutqarıp alǵan jılandı shaǵajaq bolıp umtılıptı.

Buǵan hayran qalǵan jolawshı: -Men saǵan jaqsılıq ettim, ólimnen alıp qaldım, al seniń meniń jaqsılıǵıma jamanlıq etejaǵınıń atı ne? - dep soraptı. Sonda jılan: -Men jamanlıǵım ushın otta órtenip ketiwim kerek maqluq edim, meni óz mayıma quwırayın dep atırǵan ot haq edi, al sen bolsań meni ayap, ólimnen qutqarıp nahaqlıqtıń tárepini aldın, sonıń ushın seniń obalıń joq, men

seni shaǵıp óltiremen, mendey záhárli maqluqlarǵa erk berseń, basqalarǵa apat keltireseń dep juwap beredi. Usı ráwiyatqa túsiniq bere otırıp shayır bilay dep jazadı:

Pushayman bolıptı jolawshı keyin,
 Paydasız ne isler ótkennen keyin,
 Nápaklıkti ayap biz de ózimiz,
 Mıń hiyleden ashılmay júz kózimiz.
 Haslında joqtı qılmısdur ayaw,
 Dúzete almas onı mıń tarbiyalaw...

Kórip turǵanıńızday, shayır ómirdi jaqsılıq hám jamanlıqtıń gúres maydanı sıpatında sóz etedi. Bul gúres maydanında shayıranıń lirikalıq qaharmanı jaqsılıq tárepinde hám ol adam kerek jerinde, yaǵnıy jamanlıqqa qarsı-rehimsiz jáne qatal bolıwı tiyis dep juwmaq shıǵaradı. «Haslında joqtı ayaw qılmıs» - deydi ol. Sebebi jaqsılıq táreptarları ózleriniń turǵan biyigin qorǵay almasa, bayraǵı qulaydı, ol biyikti jamanlıq iyese aladı. Bul gúres maydanında biypárwalıq apat keltiredi.

Eger sen búgin jaqsınıń tárepin alıp, kóz kórgen náhaqlıqqa qarsı turmasań, erteń sen náhaqtan janıp atırǵanda, seni qorǵaytuǵın adam bolmaydı.

«Shayqas» poemasınıń syjeti sovxoz direktorı Túlkiabay menen agronom Sárbinazdıń arasındaǵı qarama-qarsılıqqa qurılǵan. Túlkiabay-dúnyanı jalpaǵınan súrip kiyatırǵan adam, ol qalay lawazımınan paydalanıwdı hám onı qalay qorǵawdı jaqsı biledi. Sonlıqtan onı, pútkil rayon, respublika tanıydı, dásturxanlı adam.

Payda ashar Túlkiabaydıń esigin,
 Ózi de quwar onı jalań ayaqlı.

Biraq Túlkiabaydıń paydası, ataq-abırayı qarataban xalıqtıń esabınan bolıp atırǵan nárseler.

Ol basqarǵan xojalıqta qosıp jazıwlar háwij alǵan, ótirik maǵlıwmattıń zardabın shegip atırǵan ferma malları mezigiline bir márte sút bermeydi, awılda sawda laregi, monsha, kitapxana, medpunkt degenler joq, olardı ashıwǵa bası awırıp atırǵan Túlkiabay joq, ol qasına jalpıladaqlardı jıynap alǵan, solardıń qolı menen kewline ne kelse, sonı qıla beredi, xalıq degen qoydan juwas, aydaǵan jaǵına júre beredi, ne xorlıq bolsa da kóne beredi dep oylaydı. Sarbinaz bul xalıqtan ajıralıp qalǵan basshınıń insapsızlıq islerine qarsı turadı. Biraq, bul qáwipli nárese, burın Túlkiabaydıń shoferı onıń menen qarsılasaman dep, tún ishinde kóshede onıń jumsaǵan adamları sileytip tayaqqa jıǵıp mayıp etip taslaǵan. Al, buxgalter Japaqtı Túlkiabay moynına kóp aqsha túsirip qamatıp jibergen. Adamlar Túlkiabaydan qorqqanınan ótirik tabellerge qol qoyıp berip, onıń tegin dúnyaǵa másirip kózi jer kórmey shaljańlawına erk berip qoyıptı. Biraq bunday jaǵday uzaǵına dawam ete beriwi múmkin emes, xalıqtıń ishinen bunday náhaqlıqqa qarsı gúresetuǵın

bir adam shıǵıwı kerek. Mine, poemanıń qaharmanı Sárbinaz – usı xalıq kútken márt, bir erkektiń ornına júretuǵın nashar. Túlkiyadıń da ózine jarasa ómir filosofiyası bar. Ol «bir men emes, hámme de men sıyaqlı adamlar, biraq birewge quday berip, qasında hamalı bar, al ekinshi birewdiń hamalı joq, sonnan keyin bolǵandı kóre almay kúnleydi, eger onıń da qolında qúdiretli hamalı bolǵanda, ol mendey etip omırıp jemegendi kór» dep oylaydı. Sonlıqtan da, ol Sarbinazǵa «sen kelte oylaysañ, sendey shontıqlar keń dúnyanı tar etip júr, saǵan hayal basıń menen hadallıq, haqıyqatlıq, ádillik dep shırıldap ne bar, onnansha meniń oynasım bol, sonda mına men ayırıp atırǵan baylıqtıń bir úlesi saǵan da tiyedi, ille-pillege orap qoyaman, jegeniń aldında, jemegeniń artında boladı», dep azǵıradı. Túlkiyay menen Sárbinazdıń ómir filosofiyalarınıń bahasın beriwshi – xalıq. Poemada usı xalıqtıń wákili sıpatında Bekman qarawıldıń obrazı berilgen. Bekman garrı Túlkiyaylardı toǵaydaǵı tünde jıltırap kórinetuǵın qońızlardı shoq dep jıynap, ústine shópshek jayıp salıp, ot jaǵıp jılınamız dep hálekke túsip atırǵan maymillar todasına usatadı.

Túlkiyaylar da usı taqilette dúnyanıń aldamsı qızıqlarınıń qulı bolıp jasaydı. Poemada bul eki qarama-qarsı kúshtiń arasındaǵı gúrestiń ayaqlanǵanlıǵı berilmeydi - sebebi bul mángilik gúres, bir jerde Sárbinaz Túlkiyaydı jeńgeni menen, ekinshi jerde Túlkiyay Sárbinazdan ústem kelip turadı. Sonlıqtan poemanıń baslı ideyası – júreklerde jamanlıqqa, jawızlıqqa qarsı mángi gúressheńlik tuyǵısın oyattı. Al, poemanıń haqıyqıy juwmaǵı onıń basındaǵı allegoriyalıq epizodta berilgen. Bunda adamgershilik táreziman bolıp, jamanlıq penen haqıyqatlıqtı tárezige tartadı. Tárezige qoyılıp atırǵan tas - Ádillik tası. Jamanlıq hár sapar tárezimannıń kóziniń tasasınan tawıp, Ádillik tasların urlap alıp, ózi awır kele beredi. Sonda táreziman pállenin bir jaǵına pák kewillerdi saladı – Páklilik otı Jamanlıqtı órtep jiberedi.

Ádillik tasları túwel jıynaldı,

Táreziman qayta baslar óz isin.

Adamlarǵa tek haqıyqatlıqtan,

Molıraq úlestirip bermeklik ushın.

Demek, «Shayqas» poemasınıń ideyası - hár bir adamnıń kewlindegi páklilik, hadallıq, jaqsılıq, haqıyqatlıq hám adamgershilik tuyǵısı ushın gúres.

Nábiyra Tóreshovanıń talantınıń shıńlanıp, jetiskenin kórsetken toplamı 1990-jılı járiyalanǵan «Periyzat» atlı kitabı boldı. Usı toplamdaǵı «Áste aqırın bola beredi» atlı ballada shayıranıń ómir tuwralı tereń tolganıslarınıń jıynaǵı.

Haqıyqatlıq ushın gúresip atırǵan, biraq bul jolda ada bolmas tosqınlıqlarǵa duwshar bolıp qıynalıp ketken lirikalıq qaharman hár túrli adamlarǵa barıp, «bul qalay bolǵanı?» dep aqlı

soraydı. Jan dostı oğan: «Sen insanlardı düzetemen dep áwere bolma, altın waqıtıń zaya ketedi, onnansha olar menen kelisip, rabayına baǵıp, óz kúnińdi kóre ber» dep aqıl beredi. Kásipler dostı:

«Otqa urınba, isti nasırǵa shaptırıp alasań, óz basıńa sawda arttırıp alasań, onnansha soqırđıń sońına baq, sen arqayın, tınısh júre ber, barlıq qıysıq isler áste-áste dúzeledi» - dep másláhat beredi. Kópti kórgen jası úlken: «Jurt awnaǵan jaqqa awna, kópke topıraq shashpa, ózińnen zordı sıylasań ǵana kún bar» - deydi. Jáne birew: «Qolıńnan kelse – sen de solarday bolıp jasap bil, bul bes kúnlik dúnyanı jalpaǵına basıp súr» - deydi.

Lirikalıq qaharmannıń kewlindegi gápti bir teberik adam aytadı:

Jasaw kerek qızım, ot bolıp,

Hám tutandır gúllan kewildi,

Nahaq isler pútin joq bolıp,

Jaqsılıqqa bóleń ómiri.

Hár bir adamnıń óz ómirinde, jámiyette ózi iyelep turǵan dárejede qolınan kelgen jaqsılıqtı islep, hadal nan jep, haqıyqatlıqtıń tárepi bolıp jasawı – bul insan ómiriniń mazmunı. Bul - insan idealı. Shayır usıǵan shaqıradı.

Nábiyra Tóreshova búgingi kúni poeziyamızdıń kórnekli wákilleriniń biri. Ol hadallıq, haqıyqatlıq hám ádillik jırshısı sıpatında óziniń jańa shıǵarmaları menen oqıwshılardıń ruwxıy dúnyasın, morallıq álemin bayıtıp kiyatır.

REFERENCES

1. İbragimova G. Házirgi qaraqalpaq poeziyasında qızlar lirikası // «Ustaz jolı», 2007, 17-fevral.
2. Járımbetov Q., Genjemuratov B. Ádebiyat teoriiyası. –Tashkent: «Sano-standart», 2018.
3. Allambergenov K., Orazımbetov q., Paxratdinov Á., Bekbergenova M. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. II bólim. –Tashkent: «Sano-standart», 2018.